

Sargazo en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo México

E. M. Pulido Balandra¹, A. Castellanos Moreno¹, L.E. Balandra Aguilar^{2*}, J. Chávez Galán² y M. A. Chong Guerrero²

¹Universidad de las Américas de Puebla,
²Tecnológico Nacional de México / Instituto Tecnológico de Puebla

lorena.balandra@puebla.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En el presente trabajo se habla del sargazo en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, ya que se ha convertido en un problema ambiental que lleva años afectando la flora, fauna y ecosistema del Estado. El sargazo es una macroalga marina que ha crecido por el cambio de temperatura en el mar, debido al calentamiento global y la contaminación del mar a causa de acciones humanas. Resulta interesante hablar sobre el tema del sargazo porque aunque se ha visto más como un problema para el turismo mexicano, es una grave amenaza para la fauna, flora y ecosistemas de México, siendo igual de relevantes que las afectaciones turísticas que representa la llegada masiva del sargazo a las playas de Cancún.

Palabras clave: Sargazo, Turismo y Ecosofía

Abstract

This paper talks about sargassum in the hotel zone of Cancun, Quintana Roo, since it has become an environmental problem that has been affecting the flora, fauna and ecosystem of the state for years. Sargassum is a marine macroalgae that has grown due to the change in temperature in the sea caused by global warming and pollution caused by human actions. It is interesting to talk about the issue of sargassum because, even if it has been taken more as a problem for Mexican tourism, it is a serious threat to the fauna, flora and ecosystems of Mexico, being just as relevant as the tourism effects brought by the massive arrival of the sargassum to the beaches of Cancun.

Key words: Sargasso, Tourism and Ecosophy.

Introducción

Hablar del sargazo en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, es verlo no solamente como un problema que afecta al turismo, sino como un problema ambiental que lleva años afectando la flora, fauna y ecosistema del Estado. El sargazo es una macroalga marina que ha crecido por el cambio de temperatura en el mar, debido al calentamiento global y la contaminación del mar a causa de acciones humanas (Vidal, 2019). Se abordan algunos temas que ayudarán a explicar los problemas que causa el sargazo, como la afectación al medio ambiente, explicando la estructura del sargazo y lo fácil que le resulta deslazarse así como el la vinculación que tiene éste tema con la ecosofía entendida ésta como “un movimiento ecológico denominado ecología profunda, cuya base no es otra que conceptos de ecosofía que rechazan una perspectiva o enfoque antropocentrista. Es decir, el ser humano no es el ombligo del mundo, por lo que todas las formas de vida tienen un valor en sí mismas” (Isan, 2017), y finalmente se hablará sobre la afectación de las especies marinas, y claro también algunos beneficios que trae consigo mismo esta materia viva.

La afectación del medio ambiente por el sargazo

Para agosto de 2019 Leticia Durand y Juanita Sundberg hicieron un recorrido por la Riviera Maya para observar lo ocurrido tras la llevada del sargazo, el recorrido se realizó en las playas de Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Playa del Carmen, en la que observaron montañas apestosas de sargazo que se descomponían en la arena transformando el agua azul turquesa en un lodo café. (Durand & Sundberg, 2020)

El sargazo es un conjunto de algas que crecen en mar abierto sin estructuras que las fijen al fondo marino, por ese motivo es tan fácil de desplazarse de acuerdo a las corrientes, y la llegada de éste en el Caribe Mexicano no es nuevo, en las costas de Quintana Roo inició en 2014 disminuyendo considerablemente entre 2016 y 2017 pero nuevamente se incrementó en 2018 retirando casi 530 mil toneladas de las playas del estado. (Durand & Sundberg, 2020)

Figura 1. Riviera Maya, agosto de 2019. Fuente: Durand y Sudberg

Fernando Córdova Tapia, encargado de la dirección de innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) , dijo que “Hoy se ve como el enemigo que aleja al turismo; muy pronto tendremos que hacer la transición a un recurso aprovechable, pero de manera coordinada”. (Pérez, Toche & Vidal, 2019) . Es injusto e inconsciente hablar del sargazo como “un enemigo del turismo” cuando tanto los turistas como empresarios y hoteleros han sido en parte los causantes de este problema.

Hablar del sargazo como el enemigo a vencer no es del todo adecuado porque es una creación colectiva como resultado de relaciones entre los humanos, el sargazo se convierte en un morador que ha aprovechado los descuidos humanos para estar ahí. (Durand & Sundberg, 2020)

La afectación de las especies marinas

El sargazo se ha convertido en un problema ambiental en México, que se encuentra fuera de control, el caribe mexicano se ha visto afectado por esta especie de alga parda que ha afectado los ecosistemas costeros y ha causado la muerte de especies marinas como las tortugas y peces. (Albarrán, 2019)

Además del impacto que el sargazo tiene en el turismo, el sargazo es un desastre ecológico de grandes dimensiones. (Ortega, Toche & Vidal, 2019) .

Esta alga además de que ha afectado económicamente a la región porque aleja al turismo, también representa una amenaza a la salud humana porque al descomponerse el alga tiene alto contenido de arsénico y metales pesados. (Albarrán, 2019)

Se puede observar que si existe afectación a las especies marinas, que se ha convertido en un problema del medio ambiente, y no solamente económico.

Pero también es cierto que sirve de hogar y protección a otros seres vivos, el mar de los sargazos que se encuentra ubicado en el Atlántico, es un ecosistema que alberga a peces, camarones, cangrejos y tortugas, el movimiento de éste sargazo ayuda para que éstas especies se conecten con el sistema marino. Además ésta alga protege y alimenta a otras especies de sus depredadores. (Albarrán 2019)

Figura 3. Mar del Sargazo. Fuente: Albarrán, 2019

Pero aunque tenga esos beneficios de proteger a algunas especies, también es cierto que se están acabando otras mas, y se convierte en un problema para la salud del ser humano. Es necesario hacer conciencia en el actuar del turismo, de los pobladores de la zona, de los empresarios y gobierno para emprender acciones que ayuden a mitigar los efectos del sargazo.

Vinculación del problema con la ecosofía: Buscando la causa

El concepto de Arne Naess: Man-in-environment, señala que existe una separación en la cultura ecológica entre el ser humano y el entorno, donde el ser humano es más importante (Terradas, 2017). Al investigar sobre el sargazo en la zona hotelera de Cancún, se encontró que la mayor parte de los artículos y publicaciones mencionan principalmente las consecuencias económicas que el sargazo ocasiona, dejando completamente en segundo plano temas tan importantes como el impacto ambiental, las causas del sargazo o que hacer para disminuir su aparición.

De esta forma se puede relacionar esta situación con el concepto de Man-in-environment, ya que con todo el revuelo que el sargazo ha causado en los últimos años, ha resaltado que la mayor preocupación de los hoteleros, empresarios y comerciantes de la zona es que su economía se está viendo afectada y por parte de los turistas, el enojo se manifiesta porque el sargazo “arruina” sus vacaciones. Con esto claramente vemos que estas personas se consideran a sí mismos y a los problemas que los afectan directamente como lo más importante y urgente de atender, mostrando una visión antropocentrista.

Arne Naess como parte de su concepto de Ecología Profunda, explicó que el valor es inherente de cada ser, no definiéndose por su utilidad (Terradas, 2017). Las playas de Cancún no solo deberían importar o tener valor por su atractivo turístico o por la explotación que se les puede dar, sino por el simple hecho de ser parte del ecosistema. El sargazo es un problema que no solo está afectando la economía de las personas de la zona, sino que también está afectando al medio ambiente. Sin embargo, la mayoría de los hoteleros, comerciantes, turistas e inclusive reporteros les interesa eliminar el problema solamente por la economía del país y no por el bienestar de la naturaleza y lograr preservarla.

En el periódico “The New York Times”, los autores Rodrigo Pérez, Nelly Toche & Myriam Vidal (2019) mencionan lo que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador manifiesta sobre este problema ambiental: “el sargazo, como cualquier otro problema “heredado” de la gestión pasada”, “no hay motivo para preocupación” y “lo del sargazo es un asunto menor”. Efectivamente, se observa la falta de interés por el medio ambiente de parte de las autoridades por solucionar el problema y la poca conciencia ambientalista.

De igual manera en el periódico “El País”, la autora Almudena Barragán describe como se presenta el sargazo, como afecta la economía y lo que piensan las personas que viven ahí: “Vivimos de las divisas del turismo, si no fuera por los turistas, Puerto Morelos estaría muerto. Por eso hay que limpiar la playa”. (2019). Está claro que se están preocupando solamente por su bienestar económico. Lamentablemente la solución no es tan sencilla como ‘limpiar la playa’, esto es una medida rápida que da resultados por poco tiempo, no ataca el problema de raíz ni genera un cambio a largo plazo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador encargó la tarea de la recogida del sargazo a la Marina y se creó el Sistema de Monitoreo del Sargazo Recolectado (Simsar). (Barragán, 2021)

Sin embargo en el estudio realizado en la Riviera Maya por Durand y Sundberg, abordan el tema de la extinción de especies que pueblan el planeta y esto debido a la transformación de los ecosistemas afectadas por el sargazo y otras algas, esta extinción consiste en el decremento de la diversidad de especies, pero no en la abundancia de vida que puebla el planeta, porque las algas son materia viva pero que las personas lo han considerado algo indeseado que se debe combatir. (Durand & Sundberg, 2020)

Figura 2. Rivera Maya, agosto de 2019. Fuente: Durand y Sudberg, 2020

La llegada masiva de esta alga tiene que ver con algunas acciones de los humanos, al incremento en la temperatura debido al cambio climático, los cambios en las corrientes oceánicas por el derretimiento de los polos y glaciares, las descargas de aguas residuales en los mares y el uso de agroquímicos en la agricultura, transportan nutrientes para estos organismos. (Albarran, 2019)

Como se puede observar la mano del hombre tiene mucho que ver en el desmedido crecimiento del sargazo, acciones de manera inconsistente han permitido que las algas se adueñen de la belleza de las playas y que se conviertan en una amenaza tanto económica para los pobladores que viven del turismo, cómo las especies que viven en el mar. Siendo esto de igual importancia.

Conclusiones

Finalmente, se puede concluir que es importante que se solucione el problema ambiental del sargazo, no sólo para beneficio exclusivo de turistas, pobladores locales y empresarios, es importante por el bienestar de la flora y fauna de la zona hotelera de Cancún. Las soluciones rápidas y sencillas como limpiar la playa y retirar el sargazo no hacen ninguna diferencia más que otorgar unas horas o días para que los turistas puedan disfrutar de la playa, antes de que el sargazo vuelva a invadirla.

Es importante analizar éste tema desde la afectación del medio ambiente, la vinculación con la ecosofía y la afectación de las especies marinas, ya que nos da una visión mas clara de la gravedad del problema, y aunque es cierto que Cancún es un paraíso turístico es necesario pensar de manera global para poder rescatarlo, porque la llegada masiva y excesiva del sargazo a las playas son una señal de alerta de que algo malo está pasando en los océanos, se necesita el apoyo del gobierno y es importante resaltar que se debe crear un habito en las personas para reducir la contaminación, debido a que ellos no son los únicos que habitan el planeta Tierra, es tiempo de pensar en la fauna, flora y ecosistemas del mundo.

Referencias

1. Albarrán, D. (2019, 15 de agosto), ¿Es el sargazo realmente malo?, <https://www.greenpeace.org/mexico/noticia/3055/es-el-sargazo-realmente-malo/>
2. Barragán, A. (2019). *El Caribe mexicano se ahoga en sargazo*. El País. https://elpais.com/sociedad/2019/05/18/actualidad/1558131595_908484.html?rel=mas
3. Barragán, A. (2021, 19 mayo). *Una nueva marea gigante de sargazo amenaza el Caribe mexicano*. EL PAÍS. <https://elpais.com/mexico/2021-05-19/el-sargazo-llegara-al-caribe-mexicano-en-mayores-cantidades-que-en-2019-segun-la-universidad-del-sur-de-florida.html>
4. Durand, L. & Sundberg J. (2020, 1 de junio), El sargazo y nosotros, Nexos, <https://medioambiente.nexos.com.mx/el-sargazo-y-nosotros/>
5. Isan, A. (2017, 24 de noviembre), ¿Qué es la ecosofía?, <https://www.ecologiaverde.com/que-es-la-ecosofia-265.html>
6. Pérez, R. Toche, N. & Vidal, M. (2019, 16 de agosto). “*Es un desastre ecológico*”: la crisis del sargazo en México. The New York Times. <https://www.nytimes.com/es/2019/08/16/espanol/america-latina/sargazo-playas-mexico.html>
7. Terradas, J. (2017, 2 octubre). *La Ecología Profunda*. CREAM. <http://blog.cream.cat/es/conocimiento/la-ecologia-profunda/>
8. Vidal, M. (2019). *Qué es el sargazo y en qué playas mexicanas se encuentra*. El Universal. <https://amp.eluniversal.com.mx/amp/note/amp/eluniversal/1668547>